

ТИББИЁТ ОЛИЙГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРГА НИСБАТАН МУНОСАБАТЛАРИНИ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

Мамадиярова Д.У.

Азгарова Г.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Самарқанд ш

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10129857>

Олий таълимнинг асосий мақсади талабаларнинг ўқув жараёнида олий маълумотли мутахассис қилиб тайёрлашдан иборат. Шу билан бирга талабалар ўртасида уларнинг шахсий хусусиятларини тарбиялаш ва таълим сифатини ошириш муҳим ўрин тутди. Мутахассиснинг ривожланишига бир қатор муҳим омиллар таъсир қилади. Бу нафақат ўқув жараёнининг хусусиятларини, балки касбий мақсадларни, мослашиш қобилиятини, ўзини ўзи бошқариш хусусиятлари ва талабаларнинг шахсий хусусиятларини ҳам ўз ичига олади. Шу муносабат билан шахсий ресурсларни ўрганиш, касбий қизиқишларни шакллантириш талабалар ва талабаларни талабларга мослаштириш олий таълим муассасалари ва замонавий олий таълимнинг долзарб вазифалари ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Тиббиёт олийгоҳлари талабаларида касбий кўникмаларга нисбатан муносабатларини психологик жиҳатларини аниқлаш.

Тадқиқотнинг материаллари ва услублари: Тадқиқот мақсадини амалга ошириш учун, Самарқанд давлат тиббиёт университетининг даволаш ва педатрия факультетида таҳсил олаётган 5-6 курс 54 нафар талабалар танлаб олинди. Уларда касбий кўникмалари ҳақида текширув ўтказилди. Бунинг учун “Шифокорларнинг касбий-шахсий фазилатлари” сўровномаси, “Касбий ва шахсий ривожланишни ўз-ўзини баҳолаш” сўровномаси (Е. В. Бондаренко) сўровномасидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. “Шифокорларнинг касбий-шахсий фазилатлари” сўровномаси жами 76 нафар 5-6 курс талабалирида ўтказилди. Шулардан 54 нафари (71 %) ўғил болалар ва 22 нафарини (29 %) қизлар ташкил этади. Ушбу тадқиқотимизда гендер таҳлили бўйича қуйидаги натижалар қайд этилди: 54 нафар ўғил бола талабалари ичида 45 ва ундан юқори балл тўпланганлар 45 нафарни, 21-44 балл тўпланганлар 3 нафарни, 20 балл тўпланганлар 6 нафарни ташкил этади. Қиз болаларда бу кўрсаткичлари 45 ва ундан юқори балл тўпланганлар 14 нафарни, 21-44

балл тўплаганлар 4 нафарни ва 20 балл тўплаганлар 3 нафарни ташкил этади.

Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, уғил бола талабаларнинг 83 % ида касбий йўналишнинг оптимал даражаси қайд этилади, шулардан 6 % ида қониқарли даражаси ва 11 % ида касбий йўналишнинг паст даражаси аниқланади. Ушбу кўрсаткичлар қиз болаларнинг 68 % ида оптимал даражани, 18 % ида қониқарли даражани ва 14 % ида паст даражани ташкил этади. Уғил болаларда касбий йўналишининг қониқарли даражасига нисбатан паст даражаси кўпчиликни, қиз болаларда эса, камчиликни ташкил этади. Бу эса қизларда уғил болаларга нисбатан касбий кўникмаларга тез мослашувчанлик пайдо бўлишидан далолат беради.

"Касбий ва шахсий ривожланишни ўз-ўзини баҳолаш" сўровномаси (Е. В. Бондаренко) сўровномасининг натижаларига кўра уғил болаларда касбий ва шахсий ривожланишнинг кўрсаткичлари, оптимал даражаси 79 % ни, қониқарли даража 7 % ни ва паст даража 14 % ни ташкил этади. Қиз болаларда эса, бу кўрсаткичлар 77-18-5 % ни ташкил этади.

Хулоса. Шундай қилиб, тиббиёт олийгоҳлари талабалари ўртасида касбий кўникмаларга маслаша олмайган, ўзлаштира олмайдиган талабалар ҳам сезиларли даражада аниқланади. Шунинг учун уларда касбий кўникмаларни шакллантириш учун мақсадли психологик тренинглар олиб борилишини тақоза этади. Уғил болаларга нисбатан қизларда касбий кўникмаларга тезроқ мослашувчанлик юзага келиши инобатга олиниши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Афонькина, Ю. А. Становление профессиональной направленности в развитии человека / Ю. А. Афонькина. — Мурманск : МГПИ, 2001. — 180 с.
2. Гордеева Т. О., Кузьменко Н. Е., Леонтьев Д. А. и др. Индивидуально-психологические особенности и проблемы адаптации студентов: отличаются ли победители олимпиад от остальных? // Современные тенденции развития естественнонаучного образования: фундаментальное университетское образование / под общей ред. акад. В. В. Лунина. -М.: Изд-во МГУ, 2010. - С. 92-102.
3. Гордеева Т. О., Леонтьев Д. А., Осин Е. Н. Вклад личностного потенциала в академические достижения // Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д. А. Леонтьева. - 2011. - С. 642-668.
4. Исаева, Е. Р. Новое поколение студентов: новые проблемы и новые подходы к обучению / Е. Р. Исаева // Материалы XIX международной

- научно-методической конференции «Современное образование: содержание, технологии, качество», 24 апреля 2013. — СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 2013. — С. 15-17.
5. Кочергина Е. В., Най Дж. В. К., Орёл Е. А. Факторы «Большой пятерки» как психологические предикторы академической успеваемости студентов вузов // Психолог. исслед. — 2013. — Т. 6. — № 27. — С. 4.
 6. Мамадиярова, Д. У. (2020). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ. Современное образование (Узбекистан), (8 (93)), 30-37.
 7. Мамадиярова, Д. У. (2020). УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 18, pp. 14-17). Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro.
 8. Мамадиярова, Д. У. (2020). СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ. In СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ (pp. 81-86).
 9. Павлова О. В., Шапоров А. М., Исаева Е. Р., Тюсова О. В. Профессиональная направленность и личностные особенности студентов медицинского вуза // Психология — наука будущего: Материалы VI Международ. конф. молодых ученых. М., 19 — 20 нояб. 2015 г. / под ред. А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. — М.: Ин-т психологии РАН, 2015. — С. 334 — 338.
 10. Скворцов, Н. Л. Психологическая адаптация студентов к обучению в медицинском ВУЗе / Н. Л. Скворцов // Материалы III съезда психиатров и наркологов Республики Беларусь «Психиатрия и современное общество». — Минск., 2009. - С. 90-92.
 11. Тюсова, О. В. Психолого-педагогические технологии обучения в сторону профессиональной компетентности будущего врача / О. В. Тюсова, Г. Г. Лебедева, Е. Р. Исаева // Материалы Всероссийской-практической конференции Международного научного объединения «Инновации в здравоохранении нации». — СПб., 2013. — С. 349.
 12. Strenze T. Intelligence and socioeconomic success: A metaanalytic review of longitudinal research // Intelligence. — 2007. — № 35. — P. 401—426.
 13. Johnson V. E. An alternative to traditional GPA for evaluating student performance // Statistical Science. — 1997. — № 12. — P. 251—269.

14. Poropat A. E. A Meta-Analysis of the Five-Factor Model of Personality and Academic Performance // Psychological Bulletin. - 2009. - Vol. 135. - № 2. - P. 322-338.
15. Umirzaqovna, M. D. FACETED PERSONALITIES OF DETERMINANTS OF PROFESSIONAL STRESS IN DOCTORS OF GENERAL PRACTICE.

